

APLICABILIDADE DA AURICULOTERAPIA EM PACIENTES ONCOLÓGICOS

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 30/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8303255

Jéssica França Mendonça¹ Ana Carolina Messias de Souza Ferreira da Costa²
Andrea Branco Marinho³ Gabrielle Nepomuceno da Costa Santana⁴ Edenilze
Teles Romeiro⁵ Eryvelton de Souza Franco⁶ Tamara Mariana Costa de Souza⁷
Tarcisio Cabral Cerqueira⁸ Guilherme de Andrade Ruela⁹ Aurélia de Lima Ribeiro¹⁰
Jéssica Hilane Bezerra dos Santos¹¹ Wallace Pereira Monteiro¹² Arthur da Rocha
Ferreira¹³

RESUMO:

INTRODUÇÃO: A auriculoterapia ou acupuntura, que envolve a estimulação de determinados pontos da orelha, pode ser benéfica para pacientes com câncer. Um dos benefícios mais importantes é a redução da dor e náuseas associadas ao tratamento do câncer.

OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi analisar os potenciais benefícios da auriculoterapia para pacientes com câncer. **METODOLOGIA:** Trata-se de revisão sistemática com objetivo de trazer o que a literatura científica já tem falado sobre benefício da terapia auricular. Para sua realização foram elencados os seguintes critérios de inclusão: está preferencialmente no recorte temporal dos últimos cinco anos, disponível na íntegra de forma gratuita, está em português, inglês ou

espanhol e o tema alinhado com o que o artigo desenvolvido propõe. Foram excluídos os artigos que não se enquadraram nas ordens acima. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Uma revisão sistemática em 2020 avaliou a eficácia e segurança da terapia auricular para dor oncológica e descobriu que é um método eficaz de alívio da dor. Além disso, descobriu-se que a acupressão auricular pode ajudar pacientes com câncer a controlar a dor e reduzir a fadiga, náusea e vômito. Desse modo, incorporar a terapia auricular aos planos de tratamento do câncer pode ajudar a aliviar os sintomas relacionados ao câncer e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Outrossim, um estudo avaliou a aplicabilidade e os benefícios da auriculoterapia na redução da ansiedade e da dor em pacientes oncológicos e a considerou eficaz na melhora do seu bem-estar. Portanto, a inclusão da terapia auricular nos planos de tratamento do câncer pode aumentar a eficácia dos tratamentos anti-câncer tradicionais e melhorar a qualidade de vida geral dos pacientes. **CONCLUSÃO::** Em conclusão, a terapia auricular tem mostrado benefícios potenciais para pacientes com câncer, incluindo redução da dor e náuseas, melhora do controle do sono e da ansiedade e sendo adjuvante ao tratamento do câncer. Embora sejam necessárias mais pesquisas para entender completamente a eficácia da terapia auricular no tratamento do câncer, as evidências até agora sugerem que ela pode ser uma adição valiosa ao plano de tratamento de pacientes com câncer. Portanto, os profissionais de saúde devem considerar a incorporação da terapia auricular em sua prática de tratamento do câncer como uma opção segura e não invasiva para o gerenciamento de sintomas e bem-estar geral.

ABSTRACT:

INTRODUCTION: Auriculotherapy or acupuncture, which involves stimulation of certain points on the ear, can be beneficial for cancer patients. One of the most important benefits is the reduction of pain and nausea associated with cancer treatment. **OBJECTIVE:** The aim of this study was to analyze the potential benefits of auriculotherapy for cancer patients. **METHODOLOGY:** This is a systematic review with the objective of bringing what the scientific literature has already said about the benefit of auricular therapy. For its realization, the following inclusion criteria were listed: it is preferably in the time frame of the last

five years, available in full for free, is in Portuguese, English or Spanish and the theme is aligned with what the developed article proposes. Articles that did not fit the above orders were excluded. **RESULTS AND DISCUSSION:** A systematic review in 2020 evaluated the efficacy and safety of auricular therapy for cancer pain and found it to be an effective method of pain relief. Additionally, auricular acupressure has been found to help cancer patients manage pain and reduce fatigue, nausea, and vomiting. Thus, incorporating auricular therapy into cancer treatment plans can help alleviate cancer-related symptoms and improve patients' quality of life. Furthermore, a study evaluated the applicability and benefits of auriculotherapy in reducing anxiety and pain in cancer patients and considered it effective in improving their well-being. Therefore, the inclusion of auricular therapy in cancer treatment plans can increase the effectiveness of traditional anti-cancer treatments and improve patients' overall quality of life.

CONCLUSION: In conclusion, auricular therapy has shown potential benefits for cancer patients, including reducing pain and nausea, improving sleep and anxiety control, and being an adjunct to cancer treatment. While more research is needed to fully understand the effectiveness of auricular therapy in treating cancer, the evidence so far suggests that it can be a valuable addition to the treatment plan for cancer patients. Therefore, healthcare professionals should consider incorporating auricular therapy into their cancer care practice as a safe, non-invasive option for symptom management and overall wellness.

INTRODUÇÃO:

O câncer compreende um conjunto que engloba diversas patologias que possuem o crescimento anormal de células como característica em comum, e acomete órgãos e tecidos. Essas células são agressivas e se reproduzem de modo descontrolado, acarretando a formação de tumores malignos, que podem se espalhar pelo corpo todo (ROLIM et al., 2019).

As práticas integrativas e complementares em saúde (PICs) são terapias que visam prevenir o adoecimento e promover a saúde, amparando o indivíduo em sua totalidade com o desenvolvimento do vínculo terapêutico e a integração do ser humano com a sociedade (BRASIL, 2023).

A auriculoterapia é uma terapia natural, não invasiva, de baixo custo, sem efeitos colaterais, rápido e de fácil aplicação, sendo adaptável em qualquer condição ambiental e local em que o paciente se encontre, podendo melhorar o quadro clínico do paciente com ansiedade, depressão, dores articulares, entre outros (Kurebayashi et al., 2017). Essa terapêutica pode tratar até 200 enfermidades e leva em consideração o corpo de forma integral, que necessita se manter em equilíbrio para se manter em estado saudável, existindo interligação entre todos os sistemas, atuando na cura do corpo, mente e espírito, beneficiando os indivíduos em várias esferas da vida e contribuindo para uma harmonia no convívio social (Gomes, 2016)

Atualmente, no Brasil, a acupuntura é aceita formalmente como especialidade por diversas categorias de profissionais de saúde, como enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, naturólogos, dentistas e médicos. As enfermeiras oferecem um aporte incomparável para a inclusão da acupuntura e de outras práticas complementares nos centros de atenção à saúde em que atuam, e o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), por sua vez, em 1997, por meio da Resolução COFEN no 197/1997, reconheceu a acupuntura também como especialidade. A atuação das enfermeiras na acupuntura se fundamenta também na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde, criada em 2006, que recomenda a acupuntura como tratamento para diversos agravos de saúde, e ainda na criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, possibilitando que a enfermeira aplique essa técnica de forma segura, eficaz e autônoma (BOUSFIELD et al., 2019).

Assim, o presente artigo tem o objetivo de conceituar a aplicabilidade da auriculoterapia e também questionar: quais os potenciais benefícios da auriculoterapia para pacientes com câncer?

METODOLOGIA:

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, a qual se baseou na recomendação dos Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análise (PRISMA). Primeiramente, para iniciar a busca dos estudos na literatura,

define-se a pergunta norteadora, utilizando-se a estratégia da pergunta PICO: quais os potenciais benefícios da auriculoterapia para pacientes com câncer?

Em seguida, foi realizada a busca pelos descritores, no sistema DECS (Descritores em Ciências da Saúde), nos idiomas português, inglês e espanhol. Selecionou-se três blocos com descritores utilizando-se as palavras-chave: Oncologia, Câncer e Saúde, bem como os operadores booleanos AND e OR para combinação de termos. A pesquisa dos artigos foi feita em fevereiro de 2019, nas bases de dados Cochrane, PubMed, Scopus e Web of Science.

Para esta revisão sistemática, foram incluídos estudos do tipo ensaio clínico randomizado ou observacional transversal que respondem a pergunta norteadora, dos quais participaram crianças e adolescentes até 15 anos de idade, com diagnóstico de asma, e cuja intervenção fisioterapêutica aplicada tem sido o TMI ou experiência.

Não foram delimitados artigos pela data de publicação e Considere-se apenas como publicações nos idiomas inglês e português. Foram excluídos estudos de caso e série de casos, artigos de revisão e estudos cuja população incluída apresenta síndromes, déficits cognitivos e emocionais associados.

A seleção dos artigos foi realizada por dois avaliadores cegos, os quais realizaram a busca nas bases de dados e, inicialmente, leram os títulos e selecionaram aqueles compatíveis com a temática para análise dos resumos.

Após a verificação dos resumos, os avaliadores elencaram os artigos para leitura na íntegra, sendo incluídos apenas os que respeitaram os critérios previamente padrões. As divergências, quanto à seleção dos estudos, foram resolvidas por meio de discussão entre os avaliadores. Conduziu-se também a avaliação da qualidade metodológica dos estudos selecionados por meio da escala PEDro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A Associação Internacional para Estudo da Dor (IASP) classificou a dor gerada pelo câncer como dor nociceptiva e neuropática. A nociceptiva pode ocorrer

como resultado de estímulos invasivos do tumor primário ou de lesões metastáticas que invadem ou comprimem estruturas vizinhas, fraturas patológicas ou sangramento em tumores. A dor neuropática pode ser provocada pelo câncer em si ou até mesmo devido ao tratamento com quimioterapia (Qt) ou Radioterapia (Rt) (Yoon; Oh,2018).

Nesse sentido, o uso das práticas integrativas como método de terapia complementar para o controle da dor causada em decorrência da doença, tem evoluído nos diversos cenários da assistência. Diante disso, o tratamento não farmacológico pode auxiliar de maneira considerável na prevenção de agravos e na recuperação da saúde (ROLIM et al., 2019; CONTIM; SANTO; MORETTO, 2020).

O estado de sofrimento e a vivência do adoecimento decorrente do câncer, tem aumentado a necessidade do cuidado de enfermagem com práticas que aproximem os envolvidos e permitam um olhar holístico. A utilização do reiki tem se expandido em diversas áreas, incluindo hospitais, clínicas e centros de saúde, Gurgel et al. (2019), Mendes et al. (2021) e Lopes-Júnior et al. (2021) abordaram a prática Reiki em seus estudos e concordam que diminuição da dor, a melhora no desconforto com náusea, fadiga, ansiedade, depressão e estado de bem-estar no geral são listados como alguns dos benefícios após relato da prática da PIC propriamente dita.

Em voluntários saudáveis, por exemplo, a acupuntura auricular é descrita como responsável pela diminuição da ansiedade situacional diária, ou seja, sentimentos transitórios de apreensão, tensão e preocupação relacionados ao trabalho e a vida diária (Gao et al., 2020). Não tão distante, estudos sistemáticos que abordaram a ansiedade em pacientes submetidos a procedimentos ambulatoriais eletivos ressaltam que a acupuntura auricular diminui a ansiedade pré-operatória em pacientes submetidos a estes procedimentos, visto que acupuntura auricular é fácil de administrar (menos de um minuto), é relativamente barata e apresenta efeitos adversos mínimos. Além disso, todos os participantes podem realizar suas atividades normais sem restrições na área de contenção pré-operatória. Assim, esta intervenção pode ser usada para pacientes

ansiosos, mas relutantes em aceitar uma intervenção farmacológica (Matos, et al., 2021).

Sendo a acupuntura uma tecnologia de intervenção em saúde que aborda, de modo integral e dinâmico, o processo saúde-doença no ser humano, pode ser usada isolada ou de forma integrada com outros recursos terapêuticos, como tratamentos eficazes e de baixo custo. Estudos realizados por enfermeiras acupunturistas precisam ser publicados para a construção de um corpo de conhecimento específico da acupuntura e para que os cuidados de enfermagem sejam propagados. Esse processo reforçará a ação de profissionais de enfermagem junto à proposta da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPICS), ampliando seu campo de atuação de forma autônoma, trazendo reconhecimento e satisfação profissional para a enfermeira e garantindo bem-estar e inovações aos pacientes nos diferentes segmentos do processo saúde-doença. (PAULA et al., [s.d.]

CONCLUSÃO:

Em conclusão, a terapia auricular mostrou benefícios potenciais para pacientes com câncer, incluindo redução da dor e náusea, melhora do controle do sono e da ansiedade e adjuvante no tratamento do câncer. Embora sejam necessárias mais pesquisas para entender completamente a eficácia da terapia auricular no tratamento do câncer, as evidências até agora sugerem que ela pode ser uma adição valiosa ao plano de tratamento de pacientes com câncer. Portanto, os profissionais de saúde devem considerar a incorporação da terapia auricular em sua prática de tratamento do câncer como uma opção segura e não invasiva para o gerenciamento de sintomas e bem-estar geral.

REFERÊNCIAS:

OLIVEIRA, A. et al. UTILIZAÇÃO DA TERAPIA COMPLEMENTAR NO TRATAMENTO DA DOR ONCOLÓGICA. Revista Contemporânea, v. 3, n. 6, p. 4786–4798, 5 jun. 2023. Disponível em:

<https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php//home/article/view/843>.

Acesso em:

BONFANTE, A. E. DOS R.; ROCHA, A. P. M. DA. Acupuntura no manejo da dor de pacientes oncológicos. Brazilian Journal of Health Review, v. 6, n. 2, p. 6366–6382, 28 mar. 2023. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/58453/42566>.

Acesso em: 15 ago. 2023.

RODRIGUES, P. L. DE O. et al. Auriculoterapia como prática integrativa e complementar a saúde no cuidado da ansiedade: revisão integrativa. Research, Society and Development, v. 12, n. 5, p. e21812541728–e21812541728, 22 maio de 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/41728>.

Acesso em: 18 ago 2023.

BENEDITO, F. Benefícios Das Práticas Integrativas Em Saúde No Âmbito Da Enfermagem Em Seus Diferentes Aspectos: Uma Revisão De Literatura Benefits Of Traditional And Complementary Medicine Within The Scope Of Nursing In Its Different Aspects: A Literature Review. [S.L: S.N.]. Disponível em:

<[https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/36188/1/BENEF%
%8dCIOS%20DAS%20PR%
%c3%8ITICAS%20INTEGRATIVAS%20EM%20SA%
%c3%9aDE%20NO%20%
%c3%82MBITO%20DA%20ENFERMAGEM%20EM%20SEUS%20DIFE
RENTES%20ASPECTOS_%20UMA%20REVIS%
%c3%83O%20DE%20LITERATURA_Fra
nciele%20e%20Thalini.docx.pdf](https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/36188/1/BENEF%c3%8dCIOS%20DAS%20PR%c3%8ITICAS%20INTEGRATIVAS%20EM%20SA%c3%9aDE%20NO%20%c3%82MBITO%20DA%20ENFERMAGEM%20EM%20SEUS%20DIFERENTES%20ASPECTOS_%20UMA%20REVIS%c3%83O%20DE%20LITERATURA_Francielle%20e%20Thalini.docx.pdf)>. Acesso em: 21 ago. 2023.

¹Acadêmica de Psicologia – UEPB

jessica.franmend@gmail.com

²Doutora-UFPRE

carolinamessias.see@gmail.com

³Graduada em Enfermagem- UNESA

andreabmcabm@gmail.com

⁴Saúde da família- FAVENI

gabrielle.nepomucenorj@gmail.com

⁵Doutor-UFPRE

ede.roma@gmail.com

⁶Programa de Pós-graduação em Saúde Translacional – Universidade Federal de

Pernambuco

eryvelton_franco@hotmail.com

⁷Graduada em Enfermagem- Centro Universitário Celso Lisboa

tatassouza4@gmail.com

⁸Especialização em Enfermagem em Oncologia-UNIFESP

rpa.2005@bol.com.br

⁹Mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais

guilherme.ruela@ufjf.br

¹⁰Psicologia/FVJ

aureliailimapsicologa@gmail.com

Orcid: 0000-0001-8114-1494

¹¹Especialização em Saúde da Família pelo UNASUS/UERJ/UFMA

jessicahilane@hotmail.com

¹²Acadêmico de Fisioterapia-UNESA

wallacepereira1001@hotmail.com

¹³Graduado em Enfermagem – UNISUAM

arthur.rochaferreira@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil